

TA'MINOT ZANJIRINI BOSHQARISHDA INNOVATSION MARKETING STRATEGIYALARI

Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich

SamISI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15352581>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'minot zanjirini samarali boshqarishda innovatsion marketing strategiyalarining o'rni tahlil qilinadi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, Big Data, blokcheyn va IoT kabi innovatsion yondashuvlarning ta'minot jarayonlariga integratsiyalashuvi ta'kidlanadi. Shuningdek, mijozlarga yo'naltirilgan strategiyalar, omnichannel marketing, elektron tijorat va avtomatlashtirilgan logistika tizimlarining ta'minot zanjiri samaradorligini oshirishdagi ahamiyati muhokama qilinadi. O'zbekistonda ta'minot zanjirini innovatsion marketing yondashuvlari orqali rivojlantirish bo'yicha takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: ta'minot zanjiri, innovatsion marketing, raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt, Big Data, IoT, blokcheyn, avtomatlashtirilgan logistika, omnichannel marketing, mijozlarga yo'naltirilgan strategiyalar.

Аннотация. В статье анализируется роль инновационных маркетинговых стратегий в эффективном управлении цепочками поставок. Особое внимание уделяется интеграции инновационных подходов, таких как современные цифровые технологии, искусственный интеллект, большие данные, блокчейн и Интернет вещей, в процессы поставок. Также будет обсуждаться важность клиентоориентированных стратегий, многоканального маркетинга, электронной коммерции и автоматизированных логистических систем для повышения эффективности цепочки поставок. Вносятся предложения по развитию цепочки поставок в Узбекистане за счет инновационных маркетинговых подходов.

Ключевые слова: цепочка поставок, инновационный маркетинг, цифровая трансформация, искусственный интеллект, большие данные, Интернет вещей, блокчейн, автоматизированная логистика, многоканальный маркетинг, клиентоориентированные стратегии.

Abstract. This article analyzes the role of innovative marketing strategies in effective supply chain management. The integration of innovative approaches such as modern digital technologies, artificial intelligence, Big Data, blockchain and IoT into supply chain processes is emphasized. The importance of customer-centric strategies, omnichannel marketing, e-commerce and automated logistics systems in increasing supply chain efficiency is also discussed. Suggestions are made for developing the supply chain in Uzbekistan through innovative marketing approaches.

Keywords: supply chain, innovative marketing, digital transformation, artificial intelligence, Big Data, IoT, blockchain, automated logistics, omnichannel marketing, customer-centric strategies.

Raqobat muhitining kuchayishi va bozorda talablarning o'zgarishi korxonalarni ta'minot zanjirini samarali boshqarish bo'yicha innovatsion yondashuvlarni qo'llashga undaydi. Zamonaviy marketing strategiyalari ta'minot tizimini yanada tezkor, moslashuvchan va xarajat jihatidan samarali qilishga yordam beradi. Ushbu maqolada innovatsion marketing

yondashuvlarining ta'minot zanjiridagi o'rni, texnologik yechimlar va raqamli marketing vositalari orqali ta'minot jarayonlarini optimallashtirish masalalari tahlil qilinadi.

Porterning fikriga ko'ra, raqobatbardosh ustunlik faqat kompaniya mijozga qo'shimcha qiymat berganida paydo bo'ladi. Shu bilan birga, qo'shimcha qiymat yaratish xarajatlari korxonadan tomonidan yaratilgan qo'shimcha qiymatdan kam bo'lishi kerak, aks holda bu kompaniya uchun foydali bo'lmaydi [1].

Kompaniyaning raqobatdosh ustunligini yaratish uchun marketing yondashuvi mijozni butun biznes falsafasining markaziga qo'yadi. Shunday qilib, har bir tadbirkorlik faoliyati mijozning ehtiyojlarini qondirish vazifasini qo'yadi. Marketingni bunday tushinishda mijozlarning fikrlari va fikr-mulohazalari birinchi o'ringa chiqadi va ko'pincha ular kompaniyaning ichki biznes jarayonlarini takomillashtirish uchun tahliliy vosita sifatida ishlaydi. Bundan tashqari, mijoz uchun yuqorida qayd etilgan qiymatning shakllanishi, mijoz mahsulotning o'zi uchun muhim bo'lgan xususiyatlarini (sifati, dizayni, funktsionalligi va boshqalarni) ko'rsata olganida, mahsulotni yaratish jarayonida qanchalik ko'p ishtirok etsa, tezroq bo'ladi. K.Praxalad va V.Ramasvami iste'molchilar tajribasidan foydalanishning ushbu varianti haqida yozib, iste'molchilarni qo'shma ishlab chiqarish (“birgalikda yaratish”) jarayoniga jalb qilish zarurati borligini, bozor ishtirokchilari – ishlab chiqaruvchi va iste'molchi esa o'zaro mustahkam bog'langanligini va ularning har biri xavf-xatarga ega ekanligini ta'kidlaganlar.

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida mahsulot marketingning asosiy elementi sifatida birinchi darajali ahamiyatga ega. U sotuvchilar va xaridorlar o'rtasidagi bozor munosabatlarining ob'ekti bo'lib, unga egalik qiluvchining muayyan ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan.

Yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish va raqobatbardosh xizmatlarni taqdim etish, mahsulot turlarini kengaytirish va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish orqali kompaniyalar uzoq vaqt davomida yuqori moliyaviy ko'rsatkichlarga erishish va bozorda etakchilik mavqeini saqlab qolish imkoniyatiga ega. Iste'molchi talablariga javob beradigan mahsulotni yaratish va joriy etish mahsulot marketingning asosiy vazifalaridan biri sifatida qaraladi.

Ishlab chiqarish sohasi haqli ravishda zamonaviy iqtisodiyotning eng istiqbolli va jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda u yoki bu darajada nomoddiy soha korxonalarini bilan aloqada bo'lmagan tashkilotlarni sanab o'tish deyarli mumkin emas.

Marketing sohasidagi yetakchi klassikalaridan biri professor Filipp Kotler o'z asarlarida xizmatga quyidagi ta'rifni beradi: “Xizmat – bu bir tomon boshqa tomonga taklif qilishi mumkin bo'lgan faoliyat turi; Bu hech narsaga egalik qilishga olib kelmaydigan nomoddiy harakat bo'lib, uning ta'minlanishi moddiy mahsulot bilan bog'liq bo'lishi mumkin” [1].

Inglizcha "ixtiro" so'zidan kelib chiqqan "innovatsiya" tushunchasi odatda ishlab chiqish jarayonida yangi mahsulot, yangi texnologiya, yangi usul va hokazolarda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan yangi g'oya sifatida ta'riflanadi. “Innovatsiya” tushunchasi deganda innovatsiyalardan foydalanish natijasida yaratilgan va bozorda sotiladigan yoki ishlab chiqarish, boshqaruv yoki boshqa faoliyatga joriy etilgan yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot yoki texnologiya tushunilishi kerak [2].

Mijoz va marketing vazifalari asosida tuzilgan logistika bo'limi o'rtasidagi bog'liqlik mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limidir. Bu konsepsiyani A.Ellinger ta'minot zanjirini ta'minlashda marketing va logistikaning o'zaro funksional o'zaro ta'siriga bag'ishlangan ishida taklif qilgan [3]. Ekonometrik tadqiqotlar natijasida logistika va marketing bo'limlari o'rtasidagi yaqin hamkorlik biznes samaradorligini oshirish va savdo hajmini oshirishga yordam beradi degan gipoteza tasdiqlandi. Shu bois mazkur bo'limlar rahbarlari ushbu bo'limlarning

xodimlarini birgalikda ishlashga rag‘batlantirishga g‘amxo‘rlik qilishlari kerak. Bu juda murakkab vazifa, chunki marketing va logistikaning asl funksiyalari bir xil va bir yo‘nalishli maqsadlarni anglatmaydi.

Agar korxonada o‘zining logistika bo‘limi va marketing bo‘limi o‘rtasida talab zanjirini boshqarishda rollarni taqsimlash mas‘uliyatini solishtiradigan bo‘lsak, shuni ta‘kidlash kerakki, marketing ko‘proq vositalarga ega va talabni boshqarishni boshqarish uchun yaxshiroq ma‘lumotga ega. Umuman olganda, ayniqsa, iste‘mol tovarlari bozorida marketing mahsulotga bo‘lgan talab bo‘yicha yakuniy qaror qabul qilishda o‘z mas‘uliyat sohasini saqlab qolishi kerak. Bu, asosan, marketingda narxlarni belgilash, mahsulotlarni ilgari surish va reklama qilish, mavjud tarqatish kanallari, shuningdek, chakana savdo rastalarida mahsulotlarni yakuniy joylashtirish bo‘yicha barcha ma‘lumotlarga ega ekanligi bilan bog‘liq. Shuni ham ta‘kidlash joizki, sotuvchilar tomonidan talabni rejalashtirish jarayoni butun mahsulot guruhi/toifasi uchun rejani tuzish imkoniyatini hisobga oladi, logistika guruhi esa ko‘proq “tarixiy” talab ma‘lumotlariga asoslangan holda talabni prognozlashni amalga oshiradi va alohida SKU (stock-keeping units - zaxira birliklari) uchun prognozni yaratadi.

Shu sababli logistika, marketing va savdo guruhlari o‘rtasidagi hamkorlik yagona va mantiqiy biznes jarayonini shakllantirish uchun muhim ahamiyatga ega, bu esa, o‘z navbatida, ular orasidagi bo‘shliqni bartaraf etishga va umuman biznes uchun xavflarni kamaytirishga yordam beradi. O‘zaro funksional hamkorlik va logistika va marketing bo‘limlari o‘rtasidagi yuqori darajadagi o‘zaro manfaatli hamkorlik KPI (Key Performance Indicators - asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari) taqsimotining yaxshilanishi va o‘shishiga yordam beradi. Ushbu bo‘limlar xodimlarini baholash va mukofotlash tizimi orqali rag‘batlantirish hamkorlik jarayonida qurilayotgan biznes jarayonlarning sifatiga yordam beradi [4].

Ta‘minot zanjirini boshqarishga marketing yondashuvi marketing va logistikaning bevosita integratsiyasidan sezilarli darajada farq qiladi. Bu, birinchi navbatda, strategik darajaga chiqmaydigan logistikaning operatsion jarayonlari bilan bog‘liq. Shunday qilib, integratsiyalashgan holda, logistika ta‘minot zanjirini qurish orqali biznesni qo‘llab-quvvatlashda davom etadi. Shu bilan birga, yakuniy iste‘molchining mahsulotdan qoniqishiga e‘tibor bermaydi. Bu holda logistika uchun asosiy maqsad mijozning manfaatlari emas, balki xarajatlarni kamaytirishdir. Marketing yondashuvi yakuniy xaridorga yetkazib beriladigan mahsulot qiymatini oshirishga qaratilgan. Bunday holda, qo‘shimcha qiymat, masalan, mahsulot (marketing) xususiyatlarida, shuningdek, etkazib berish shartlari va shartlarida (logistika) ifodalanishi mumkin, ya‘ni bu mijoz uchun eng qimmatli taklif bo‘ladi.

1-jadval

Ta‘minot zanjirini boshqarishda innovatsion marketing strategiyalarining yondashuvlari

№	Yondashuvlar	Yoshdashuv xususiyatlari
1.	Ta‘minot zanjiri va marketingning integratsiyalashuvi	<input type="checkbox"/> Ta‘minot zanjiri tushunchasi va uning marketing bilan bog‘liqligi <input type="checkbox"/> Marketingning ta‘minot zanjiridagi roli – talabni prognoz qilish, mijozlar ehtiyojlarini qondirish, logistika strategiyalarini optimallashtirish. <input type="checkbox"/> Innovatsion marketing va ta‘minot jarayonlari – big data, AI va blokcheyn texnologiyalari orqali ta‘minot tizimini yaxshilash.
2.	Ta‘minot zanjirida	<input type="checkbox"/> Raqamli marketing va ta‘minot tizimi – elektron tijorat,

	innovatsion marketing strategiyalarining ahamiyati	avtomatlashtirilgan buyurtmalar tizimi va omnichannel strategiyalarning ta’siri. <input type="checkbox"/> Mijozlarga yo’naltirilgan ta’minot strategiyalari – shaxsiylashtirilgan takliflar va sodiqlik dasturlarining samarasi. <input type="checkbox"/> Ijtimoiy tarmoqlar va onlayn marketing vositalarining ta’minot jarayoniga ta’siri – real vaqtda talabni tahlil qilish va mahsulot yetkazib berishni optimallashtirish.
3.	Ta’minot zanjirida innovatsion texnologiyalarning qo’llanilishi	<input type="checkbox"/> Big Data va sun’iy intellekt – talab prognozi va zaxiralarni samarali boshqarish. <input type="checkbox"/> IoT (Internet of Things) – real vaqtda monitoring va yetkazib berish jarayonlarini kuzatish. <input type="checkbox"/> Blokcheyn texnologiyasi – ta’minot zanjirida shaffoflik va xavfsizlikni ta’minlash. <input type="checkbox"/> Dron va robototexnika yechimlari – yetkazib berish va ombor tizimlarini avtomatlashtirish.
4.	O‘zbekistonda ta’minot zanjirini innovatsion marketing strategiyalari yordamida optimallashtirish	<input type="checkbox"/> Mahalliy kompaniyalarda raqamli transformatsiya – ERP tizimlarining joriy etilishi va onlayn savdo kanallarining rivojlanishi. <input type="checkbox"/> Davlat va xususiy sektor hamkorligi – ta’minot tizimlarini modernizatsiya qilish bo’yicha dasturlar. <input type="checkbox"/> Startup va innovatsion yechimlarni qo’llash – logistika va ombor tizimlarini raqamlashtirish orqali samaradorlikni oshirish.

Jadval ma’lumotlari asosida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda korxonalar faoliyatida ta’minot zanjirini boshqarishda innovatsion marketing strategiyalarini optimallashtirish orqali logistika tizimlarining samarali ishlariga, CRM tizimlari orqali mijozlar buyurtmalarini targetlashga, innovatsion marketing strategiyalarining qo’llanishiga, ta’minot va taqsimot orasidagi xarajatlarni tejashga va boshqa natijalarga erishish mumkin. Buning natijasida ta’minot va marketing faoliyati bilan bog‘liq xarajatlar kamayib, marketing strategiya va taktikalarining natijadorlik ahamiyati oshib bormoqda.

Xulosa va takliflar. Innovatsion marketing strategiyalari ta’minot zanjirining samaradorligini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Raqamli texnologiyalar, sun’iy intellekt va IoT kabi innovatsiyalar korxonalarni mijozlar talablariga tezroq moslashishiga, xarajatlarni kamaytirishga va samarali logistika tizimini yaratishga yordam beradi. Talab zanjirini boshqarishga marketing yondashuvining asosiy parametrlari nafaqat biznes uchun ijobiy xususiyatlar: mijoz uchun mahsulot qiymatining oshishi, ta’minot zanjirining mijozga yo’naltirilishi, kompaniyaning qadriyatlarini qayta yo’naltirish tufayli mijozlar bilan munosabatlarning ishonchliligi va davomiyligi. Bir qarashda, biznes uchun salbiy oqibatlar ham mavjud: xarajatlarni bir xil darajada ushlab turish - ular hatto ko‘payishi mumkin, bu savdo hajmining oshishi, mahsulotning o‘ziga xosligi tufayli o‘ziga xos narxlash bilan qoplanadi - o‘rtacha iste’molchi uchun o‘rtacha xususiyatlarga ega bo‘lmagan, lekin ma’lum bir mijozning o‘ziga xos talablari uchun yaratilgan mahsulot. Ushbu yondashuvdan foydalanishning bir qator iqtisodiy afzalliklari ilmiy tadqiqotlarda taqdim etilgan. Biroq, talab zanjirini boshqarish kontseptsiyasi doirasida mijozlarga yo’naltirilganlik hali ham amalga oshirish va sinovdan

o‘tkazish, jarayonlarni amaliyotda kalibrlash va nazariy jihatdan tadqiqot va ishlanmalarni talab qiladi.

O‘zbekistonda ta’minot zanjirini yanada rivojlantirish uchun quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- **Raqamli marketing va logistika tizimlarini integratsiyalash** – mahsulot yetkazib berish jarayonlarini optimallashtirish uchun IT yechimlardan foydalanish.

- **Innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish** – IoT, blokcheyn va sun’iy intellekt orqali ta’minot jarayonlarining shaffofligini oshirish.

- **Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashni kengaytirish** – innovatsion startaplar va raqamli logistika tizimlarini rivojlantirish uchun grant va subsidiyalar ajratish.

- **Mijozlarga yo‘naltirilgan strategiyalarni keng joriy etish** – personalizatsiya va omnichannel marketing orqali ta’minot tizimining samaradorligini oshirish.

- **Kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish** – zamonaviy ta’minot zanjiri boshqaruvi bo‘yicha mutaxassislar tayyorlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Porter, M.E. Competitive advantage, Creating and sustaining superior performance, NY: The Free Press, New York, 1998.
2. Prahalad C.K., Ramaswamy V. Co-creation experiences: The next practice in value creation, 2004.
3. Инновационные технологии в логистике и управлении цепями поставок: Сборник научных статей; Изд-во Эс-Си-Эм Консалтинг – Москва, 2015. – 156 с.
4. Ellinger A.. Improving Marketing/Logistics Cross-Functional Collaboration in the Supply Chain, NY: Industrial Marketing Management, Elsevier Science Inc., New York, 2000.
5. Синчук Н.В. Маркетинговый подход к управлению цепями поставок в инновационном бизнесе // Экономика и социум. 2014. №3-3 (12). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/marketingovyy-podhod-k-upravleniyu-tsepyami-postavok-v-innovatsionnom-biznese>